

MILLIY BRENDNI SHAKLLANTIRISH

Assistent **Kodirova Xurshida Ismoilovna**
Talaba **Eshmurodov Baxtiyor Dilovar o'g'li**
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13867156>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorij brendlarini o'rgangan holda O'zbekistondagi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarining brendini yaratish va rivojlantirish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

В данной статье представлена информация о создании и развитии бренда производственных и сервисных предприятий Узбекистана на основе изучения зарубежных брендов.

This article provides information on the creation and development of the brand of production and service enterprises in Uzbekistan based on the study of foreign brands.

Mamalakatimiz mustaqillikdan so'ng korxonalar faoliyatida va mahalliy bozorlarni milliy tovarlar bilan taminlashda bosqichma-bosqich tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda, va korxonalar va tashkilotlar faoliyatini samarali tarzda tashkil etish va korxonalaridagi iqtisodiy amaliyotlarni bozor iqtisodiyoti talablari darajasiga moslashtirish zaruriyatini muhim vazifalar qatoriga qo'ymoqda. [1] Ko'pgina kompaniyalar 21-asrda bir necha turdagi mahsulotlar orasida juda ham kam farqlanish borligini ta'kidlashadi, shuning uchun brendlash amaliyoti orqali mahsulotlarni farqlashning bir necha usullariga ega bo'lish mumkin. Brendlash, tahminlarga asoslansak, o'g'irlikni oldini olish uchun chorva mollarini markalash amaliyotidan boshlangan deb aytishimiz mumkin. Londonda sotilgan Laylning Oltin siropi Ginnesning rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng qadimiy brend va qadoqlash belgisi sifatida tan olinganligini inobatga olsak 1777-yilda tashkil etilgan Britaniya pivo zavodi Bass & Company xalqaro brend marketingida birinchilardan bo'lib o'z brendini namoyish qilgan va Bass o'zining Pale Ale qutilariga qizil uchburchakni qo'llagan, uning qizil-uchburchak brendi Britaniya hukumati tomonidan chiqarilgan birinchi ro'yxatga olingan savdo belgisiga aylanganligi ushbu soha taraqqiyoti asosi bo'ldi.

"Milliy brend" atamasi nisbatan yangi atama bo'lib, muomalaga ilk bor 1998 yilda hududiy branding sohasidagi ikkita global tadqiqot: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index va Anholt-GfK asoschisi va nashriyotchisi S.Anholt tomonidan kiritilgan. Milliy brendga berilgan ilk ta'rifda, Saymon Anholt uning "Made in Country X" yorlig'i orqali mahsulot qiymatini yaratish qobiliyatiga urg'u bergan hamda qiymat ishlab chiqaruvchi mamlakat bilan bog'liq bo'lgan ijobiy assotsiatsiyalar orqali shakllantirishini ta'kidlagan bo'lsa, ko'pgina tanqid va munozaralardan so'ng, "milliy brend"ni - "hukumat faoliyatining 6 yo'nalishi, jumladan: eksport, davlat boshqaruvi, turizm, sarmoya va immigratsiya, aholi hamda madaniyat va meros doirasida insonlarning mamlakat haqidagi tasavvurlari yig'indisi" sifatida ta'riflaydi[2]. Anholt milliy brend masalasiga mamlakatlar hududi nuqtai-nazaridan yondashadi, [3] unga ko'ra hududning imidjini sun'iy ravishda qurib bo'lmaydi, u "bo'sh joyda" paydo bo'lmaydi, balki yuqorida qayd etilgan aniq va o'lchanadigan olti guruh parametrlari bilan belgilan O'zbekiston «Nation Brands 2022» reytingida 62-o'rinni egalladi va u Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichni ko'rsatib kelayotgan Qozoqistondan ancha o'rin orqada kelmoqda, bir necha yildan buyon. O'zbekistondagi ishlab chiqarish va xizmat

ko'rsatish korxonalarining brendni yaratish va uning qiymatini oshirish bo'yicha yetarli tajribaga ega emasligini, ularning marketing faoliyatida yangicha yondashuvlar, vositalar va brendlarning modellaridan foydalanishni taqozo etmoqda. "Nation Brands" tizimi mamlakatlar salohiyatini baholash, branding mexanizmini ishlab chiqish va boshqarishni tashkil etishga asoslanadi, shunday ekan O'zbekistonda "Milliy tovar", "Milliy Brend tizimini" ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda bugungi kunga qadar. Uning mamlakatimiz kelajagi uchun naqadar muhim ahamiyat tutishini ko'rsatib beruvchi "Nation Brands" indeksini o'rganish shu asosida xorij tajribasiga tayanib milliy tovarlarimiz uchun korxonalar va tashkilotlar milliy branding mexanizmini ishlab chiqish asosiy oldimizda turgan masaladir[4]. Oldimizga qo'ygan masalaning yechimini topishda avval, jahon tajribasini chuqur o'rganib, tahlil qilib natijalarga asoslanib o'z milliy brendimizga asos solsak to'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Mavjud tadqiqotlarda brend nazariyalari va iste'mol tovarlari brendini shakllantirish va branding strategiyalarini ishlab chiqishning ilmiy-nazariy jihatlari yoritilgan bo'lsada, O'zbekiston korxonalar uchun alohida milliy brend mexanizmini shakllantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tahliliy struktura ishlab chiqish masalalari o'rganilmagan. O'rganilayotgan milliy brend tizimini shakllantirish va faoliyatga qo'yish orqali barcha mamlakatimiz fuqarolari uchun qimmatli ijobiy mamlakat imidji tizimi yaratiladi, bu u yoki bu hududdagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy faoliyatiga mos kelishi kerak. [5]Tadqiqot davomida emperik va nazariy tahlil usullari asosida xorijiy mamlakatlar branding mexanizmlari o'rganilib, zaruriy xulosalar asosida mamlakatimiz uchun maqbul milliy brend mexanizmi faktorlari alohida belgilab olindi. Bugungi xalqaro siyosat va iqtisodiyotning muhim omili mamlakatning branding siyosati hisoblanadi. [6]Zamonaviy branding tushunchasi mijozlar ongida doimiy taassurot qoldirish maqsadida kompaniya yoki mahsulotlarni raqobatchilardan ajratib olishga yordam beradigan marketing hamda kommunikatsiya texnikasi va vositalarini menejer tomonidan qo'llashni o'z ichiga olgan holda kengaytirildi.

References:

1. O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Farmoni PF-158-son 11.09.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tovar bozorlarida savdoni yanada erkinlashtirish va raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. - // Xalq so'zi, 2018 yil 31 oktyabr, № 225 (7183)
3. Anholt, S. (1998). Nation Brands of the Twenty-First Century. Journal of Brand Management.
4. Anholt, S. (2005). Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Palgrave Macmillan UK.
5. Petty, R. D. „Brend identifikatorini himoya qilish va brend marketingi tarixi“, 2016, 104-bet.
6. Arnold E. J. va Tompson C. J. „Iste'molchi madaniyati nazariyasi: Yigirma yillik tadqiqotlar“, Iste'mochi qidiruvi jurnali, jild-31, 2005-yil, 868-882-betlar